

ПРАВО СЕРВИТУТА И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Файзиёва Гулрух Мухаммади кизи

Преподаватель кафедры «Конституционного права»
Ташкентского государственного юридического университета

Email: tirkashevagulrux999@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2650-0420

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15241126>

Аннотация: Статья посвящена анализу правовой природы сервитутов в контексте гражданского законодательства Республики Узбекистан. Особое внимание уделено взаимосвязи между правом ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитутом) и конституционным правом на неприкосновенность жилища. Рассматриваются практические аспекты применения нормы, предусмотренной статьёй 173 Гражданского кодекса, а также специфика реализации права доступа к общему имуществу в многоквартирных домах. Отдельное внимание уделено вопросам баланса интересов сторон и обеспечению жизненно важных условий, связанных с жильём и коммуникациями.

Ключевые слова: сервитут, неприкосновенность жилища, гражданское право, доступ, общее имущество, многоквартирный дом, Гражданский кодекс, жилищное законодательство

EASEMENT RIGHTS AND THE INVIOABILITY OF HOUSING IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: This article examines the legal concept of easements under the Civil Code of the Republic of Uzbekistan. Special attention is given to the relationship between the right to limited use of another's land (easement) and the constitutional right to the inviolability of housing. The study addresses practical issues of applying Article 173 of the Civil Code and the specifics of accessing shared property in multi-apartment buildings. It also discusses the balance of interests between property owners and the importance of ensuring essential living conditions related to housing and infrastructure.

Keywords: easement, inviolability of housing, civil law, access, common property, multi-apartment buildings, Civil Code, housing law

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИДА СЕРВИТУТ ҲУҚУҚИ ВА УЙ-ЖОЙ ДАҲЛСИЗЛИГИ

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 173-моддасида белгиланган сервитут ҳуқуқининг ҳуқуқий моҳияти таҳлил қилинади. Айниқса, чет ер участкасидан фойдаланиш ҳуқуқи (сервитут) билан шахснинг уй-жой даҳлсизлиги ҳуқуқи ўртасидаги боғлиқликга алоҳида эътибор қаратилган. Кўп қаватли уйларда умумий мулкдан фойдаланиш ва унга кириш билан боғлиқ амалиётдаги муаммолар ҳам кўриб чиқилади. Мақолада томонлар манфаатлари мувозанатини

сақлаш ва уй-жой ҳамда коммуникацияларга оид зарур шароитларни таъминлаш масалалари муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: сервитут, уй-жой дахлсизлиги, фуқаролик ҳуқуқи, кириш ҳуқуқи, умумий мулк, кўп қаватли уй, Фуқаролик кодекси, уй-жой қонунчилиги

Нас интересуеет вопрос сервитутов, согласно статье 173 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка предоставления права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута).

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через чужой земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута¹.

Данная норма гражданского кодекса Республики Узбекистан регулирует установление сервитута, то есть права ограниченного пользования чужим земельным участком, в случаях, когда это необходимо для обеспечения нужд собственника недвижимого имущества. Сервитут может быть установлен для различных целей, таких как проход и проезд через чужой земельный участок, прокладка и эксплуатация коммуникаций (электропередачи, связи, трубопроводов), водоснабжение и другие нужды.

Связь данной нормы с неприкосновенностью жилища может быть в следующем:

Обеспечение доступа к жилищу: Например, если у собственника жилища нет прямого доступа к дороге из-за наличия соседнего земельного участка, он может потребовать установления сервитута для обеспечения прохода и проезда через этот участок. Это может быть важно для обеспечения основного права на неприкосновенность жилища, так как жилище должно быть доступным и безопасным для его жителей. С другой стороны, мы не можем ограничивать и права другой стороны. В связи с чем, данный вопрос регулируется гражданско-правовыми нормами права, где можно достигнуть согласия обеих сторон путем переговоров. На наш взгляд, предоставление сервитута, это не ограничение право неприкосновенности жилища, так как это связано с обеспечением нормальных условий соседей.

Обеспечение коммуникаций: Сервитут также может быть установлен для прокладки коммуникаций, таких как электрические линии, трубопроводы или связь, которые могут быть необходимы для жилища. Например, жилище может нуждаться в подключении к водоснабжению или электросети, и без установления сервитута это может быть невозможно.

¹ Гражданский кодекс Республики Узбекистан часть 1 от 1995 года, <https://lex.uz/docs/111181>

Таким образом, установление сервитута в соответствии с данной нормой может быть связано с обеспечением основных условий жизни в жилище и, следовательно, с защитой неприкосновенности жилища граждан.

Иными словами сервитуты, это обеспечение прохода через чье либо недвижимое имущество. В связи с чем, если выходят с требованием о предоставлении прохода (сервитута) в гражданско-правовых отношениях не является правонарушением. Непосредственная связь, между правом неприкосновенности жилища и сервитутов заключается в том, что если возле жилища (квартира, участок, дом и т.д.) имеется дорожка, тротуар и иные проходы сооруженные с целью обеспечения прохода к последующим другим местам, на наш взгляд, не является нарушением неприкосновенности жилища.

С другой стороны, когда речь идет об обеспечении коммуникации на практике, часто сталкиваются с жителями многоэтажных квартир. На сколько мы знаем, крыша, подвал, подъезд, лифт, шахты и иные места общего пользования предназначены для всех, и это связано с доступом к своей квартире и коммуникационным объектам (вода, канализация и т.д.). Согласно статье 6 Закона Республики Узбекистан об управлении многоквартирными домами², Общим имуществом являются общие помещения в многоквартирном доме, несущие и ограждающие конструкции, межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, подвалы, чердаки и крыши, внутридомовые инженерные сети и коммуникации, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование и устройства, находящиеся за пределами или внутри помещений и обслуживающие более одного помещения. Данный вопрос кроме вышеуказанного закона, также регулируется Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 января 2022 года № 3 «Об утверждении правил процедур для осуществления управления многоквартирных жилых домов»³, где тоже указано понятие общего имущества.

Частая проблема в таких домах, это то, что иногда чтоб устранить неполадку на одном этаже, приходится проводить ремонтно-восстановительные работы на другом этаже. Например, на шахте протекает вода и необходимо устранить неполадку. От протечки воды страдают жители второго и первого этажа, а доступ к неполадке ближе с квартиры жителей третьего этажа. Так в этом случае, имеет ли право жители квартиры третьего этажа не пустить в свою квартиру мастеров ссылаясь на право неприкосновенности жилища?

Однозначно ответ на данный вопрос будет нет, так как:

- Во-первых право неприкосновенности жилища это конституционное право, и непосредственно применив верховенство Конституции Республики Узбекистан, согласно части 1 статьи 15 Конституции Республики Узбекистан⁴ и части второй этой же статьи о прямом воздействии Конституции Республики Узбекистан, мы можем

² Закон Республики Узбекистан об управлении многоквартирными домами от 2019 года, <https://lex.uz/docs/4586287>

³ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 января 2022 года № 3 «Об утверждении правил процедур для осуществления управления многоквартирных жилых домов», <https://lex.uz/docs/5805748>

⁴ Конституция Республики Узбекистан от 1 мая 2023 года, <https://lex.uz/docs/6445147#6449806>

сказать, что данное право гарантировано нам основным законом Республики Узбекистан.

- Во-вторых, в Законе Республики Узбекистан об управлении многоквартирными домами⁵, не установлен порядок устранения неполадок и ведения починки в общем имуществе, когда оно находится внутри квартиры. В данном законе статье 15 установлено, что ... орган управления многоквартирным домом обязан осуществлять обязательные мероприятия и работы по содержанию общего имущества в соответствии с обязательными нормами, неосуществление которых может представлять непосредственную опасность для многоквартирного дома, жизни, здоровья людей, имущества лиц и окружающей среды⁶. То есть органы управления многоквартирными домом обязаны проводить мероприятия по содержанию этого дома, тогда как в обязанности собственника помещения (квартиры) входит при обнаружении неисправностей в помещении, санитарно-техническом и ином оборудовании немедленно принимать возможные меры по устранению повреждений и, в необходимых случаях, сообщать соответствующей службе, согласно статье 19 Законе Республики Узбекистан об управлении многоквартирными домами⁷.

- В-третьих, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 января 2022 года № 3 «Об утверждении правил процедур для осуществления управления многоквартирных жилых домов»⁸ 24 пунктом установлено, в соответствии с условиями и перечнем необходимых работ (услуг), не предусмотренных пунктом 21 настоящих Правил, выполнение заявок на устранение мелких неисправностей и повреждений осуществляется в любое время суток по согласованию с собственниками, отправителями заявки или другими пользователями. В самой норме требование согласования с собственниками, заявителями или другими пользователями время и место работы означает о наличии конституционного права неприкосновенности жилища. То есть, даже если имеется неполадка, которая может быть устранена путем проникновения в чей-то дом (квартиру) при отсутствии разрешения жителей, они не имеют право проникать.

⁵ Закон Республики Узбекистан об управлении многоквартирными домами от 2019 года, <https://lex.uz/docs/4586287>

⁶ Закон Республики Узбекистан об управлении многоквартирными домами от 2019 года, <https://lex.uz/docs/4586287>

⁷ Закон Республики Узбекистан об управлении многоквартирными домами от 2019 года, <https://lex.uz/docs/4586287>

⁸ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 января 2022 года № 3 «Об утверждении правил процедур для осуществления управления многоквартирных жилых домов», <https://lex.uz/docs/5805748>